

ЕНГИЛ АТЛЕТИКА СПОРТ ТУРИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.

Саидова Н.Р.

Ўқитувчи. ЎзДЖТСУ.

Аманжолова А.А.

MR 01-20 гуруҳ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8045446>

Аннотация. Мақолада енгил атлетикачиларнинг учун кўп цикли машгулотлар қурилишининг хусусиятлари ва тузилиши, шунингдек талаба-ларнинг мусобақадан олдинги машгулотларини режалаштириши ва бошқариши масалалари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: Халқаро ҳаваскорлик енгил атлетика Федерацияси Низоми, квалификация меъёри, режалаштириши, бошқичлар, ультрамарафон масофаларида.

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SPORT OF ATHLETICS.

Abstract. The article discusses the features and structure of multi-cycle training construction for track and field athletes, and the planning and management of pre-competition training for such students.

Key words: Charter of the International Amateur Athletics Federation, qualification standard, planning, stages, ultramarathon distances.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ.

Аннотация. В статье рассмотрены особенности и структура построения многоцикловых тренировок легкоатлетов, а также вопросы планирования и управления предсоревновательной подготовкой студентов.

Ключевые слова: устав международной любительской федерации легкой атлетики, норма квалификации, планирование, этапы, на ультрамарафонских дистанциях.

Енгил атлетикада ўргатиш – бу педагогик жараён бўлиб, спортчига керакли билим, кўникма ва малакаларни ташкил топтириш ҳамда такомиллаштиришдан иборатдир.

Спортдаги ўргатиш, ҳаракатни техник тўғри бажаришни ташкил топтириш ва уни такомиллаштиришни узлуксиз олиб бориш билан боғлиқ.

Шуғулланувчилар спорт ҳаракатининг техникаси тўғрисидаги билимларни эгаллайдилар. Шу билан бирга керакли ҳаракат малакаси ташкил топадики, бу кейинчалик кенгайиб боради.

Спорт техникасини ўзлаштириш жараёни қуйидагича: даставвал спортчига ҳаракат тўғрисида тушунча ҳосил қилинса, кейин ўрганганини такрорлаш орқали кўникмага эга бўлса, такомиллаштириш орқали ҳаракат малакаси ҳосил бўлади (Н.Г.Озолин, 1970).

Бу ўргатишнинг асосий йўналишини кўрсатувчи принципиал йўл ҳисобланади.

Енгил атлетика турлари техникасини осон ўргатишнинг негизини шуғулланувчининг ҳаракатни онгли бажариши ҳал қилинади, бунинг учун у техниканинг мазмуни ва шакли тўғрисида аниқ тушунчага эга бўлиши зарур. Бошқача қилиб айтганда,

ҳаракатга ва уни фаолиятига ўргатиш. Спорт техникасини икки - «ички» «ташқи» томонини, кинематик ва динамик тузилишини кўрсатади (Н.Г.Озолин, 1970).

Жисмоний машқлар техникасини ўзлаштиришни уч босқичда таништириш: ҳаракат тузилишини ўзлаштириш ва жисмоний машқларни бажаришни такомиллаштириш бўйича амалга оширилади. Таништириш босқичида машқ техникаси тўғрисида дастлабки тушунча ҳосил қилиш вазифаси қўйилади (асосан, уни кинематик тузилиши тўғрисида). Шу турнинг шароити ва мусобақа қоидаси билан танишилади. Ҳаракат тузилишини ўзлаштириш босқичида, ўрганилаётган ҳаракатни кинематик, динамик ва ритмик характеристикалари тўғрисида аниқ тушунча ҳосил қилинади, техникани шундай ўзлаштириш керакки, бунда ўзгарган кучланишда ҳам тўғри бажара олсин. Такомиллаштириш босқичида, максимал кучланишда ҳам ҳаракат техникасини тўғри бажара олишини сақлаб қолиш даражасига эришади.

Ҳаракат малакасини ташкил топиш жараёни В.Д. Мазниченконинг (1964 йил) фикри бўйича беш босқичга бўлинади:

1. Ҳаракат фаолияти тўғрисида дастлабки тушунча ҳосил қилиш ва кейинчалик ўзлаштиришга кўрсатма бериш.

2. Дастлабки кўникманинг ҳосил бўлиши, фаолиятни дастлабки ўзлаштиришга мос келади.

3. Мукамал кўникмани ташкил топиши ҳаракат фаолиятини аниқлаш босқичига мос келади.

4. Малака ҳосил бўлиши ёки ҳаракат фаолиятини мустаҳкамлаш босқичига мос келиши.

5. Малакани ўзгарувчанлигига эришиш ва уни ҳар хил шароитда қўллай билиш.

Жисмоний машқлар техникасига ўргатишда шуғулланувчи ҳаракат тузилишини, энг яхши бажарилган техникага яқин бажаришга интилиш зарур. Бунинг учун ўргатишни уч хил: яхлитлигича, бўлакланган ва аралаш услубларидан фойдаланилади. Ҳаётда кўпроқ аралаш ўргатиш услубидан фойдаланилади.

Кўпгина техникага ўргатиш, машқларни асосий элементлари орқали ҳаракатни ташкил қилиш ва аста-секин кўникмаларни кенгайтириш йўлида олиб борилади. (А.Б.Коробков 1968); А.А.ТерОванесян (1978 й.) нинг таъкидлашича, «Жисмоний машқларни тез ўзлаштириш, уни пастки тизимини кетма-кет ўрганишга боғлиқ» экан. Ўргатишни тезлаштириш эса, ишлатиладиган восита ва услубларга боғлиқ. Ўргатишда кинопрограммалардан, расмлардан, чизмалардан, кинофилмлар ва б.к. фойдаланилади.

Енгил атлетика турларининг техникасини ўзлаштириш қуйидаги вазифаларни кетма-кет бажариш билан боғлиқ:

1. Енгил атлетика турини техникаси билан танишиш, унда шу турни техникаси тўғрисида тушунча ҳосил қилиш.

2. Техниканинг асосий элементларини ўзлаштириш (айрим фазоларни, ҳаракатни яхлитлигича).

3. Техниканинг асосий элементларини бир бутунлигича боғлаш (ҳаракатни айрим фазаларини бирлаштириш).

4. Машқлар техникасини такомиллаштириш.

Бу вазибаларни ечиш учун машғулотда ишлатиладиган машқлар (воситалар) ёки ўрганилаётган машқларни элементларидан фойдаланилади.

Спорт ҳаракатининг техникасига дастлабки ўргатишда шуғулланувчилар кўпгина хатоларга йўл қўяди. Хатоларнинг ҳосил бўлиш сабаби ҳар хил бўлиб, тренернинг вазибаси уни ўз вақтида аниқлаш ва уларни тузатиш учун методик усулларни танлашдан иборат.

Тренер-педагог қуйидаги ҳолларда:

- а) хатолар категориялар бўйича тақсимланганда;
- б) уларни чегараси ва аҳамияти аниқ бўлганда;
- в) ҳосил бўлиш сабаби аниқланганда;
- г) тузатишни восита ва методлари аниқланган ҳолда тузатишга киришади.

Ҳаракат техникасини ўзлаштириш жараёнида хатоларни ҳосил бўлиш сабаблари:

- ҳаракат тўғрисида хато тушунчага эга бўлганда;
- спортчи томонидан ўзининг мушак ишларини нотўғри таҳлил қилганда;
- ҳаракат тажрибасини етишмаслигидан (шунга ўхшаш ҳаракат фаолиятини кўникмасига эга бўлганда).

Жисмоний қобилиятларни (куч, тезкорлик, эгиловчанлик) етарлича ривожланмаганлигидан ёки вестибуляр ҳамда ҳаракат аппаратларини функционал даражасини пастлигидан, ҳаракатни тузилишдаги уйғунликни бузилишига олиб келади. Бунинг учун ҳаракат модели тўғрисида аниқ тушунча бўлиши, моделдан оғиши аниқ белгилаб олиш табиий ҳолатдир.

Машқ бажаришнинг ўлчамлар баҳоси:

1. Дастлабки ҳолатнинг тўғрилиги ва машқни бошлаш учун тайёргарлик фаолияти, ҳаракатни шакли ва келишганлиги.

2. Ҳаракатнинг йўналиши ва амплитудаси, машқни асосий фазасидаги кучланиш характери.

3. Машқни ритмик тузилишининг тўғрилиги.

М.М.Богеннинг (1981) фикрича, спорт ҳаракатларидаги техникани муваффақиятли ўзлаштириш учун қуйидаги шартшароит бўлиши керак:

1. Ўрганувчининг жисмоний тайёргарлиги (жисмоний қобилиятларнинг маълум даражада ривожланганлиги).

2. Ҳаракат, шу жумладан ҳаракат уйғунлиги тўғрисидаги тажриба (ўрганувчининг ҳаракат тажрибаси, уни ёндоштирувчи машқлар билан ишлай олиши).

3. Психологик (руҳий) тайёргарлиги (унинг асоси сабаб ҳисобланади).

REFERENCES

1. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш

- тизимини бошқарув асослари турлари.//”ОММАВИЙ СПОРТ ТАДБИРЛАРИНИ ТАШКИЛ ETISH: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR”ЎзДЖТСУ, 1, 530-538
2. Чўллийев С.И. и др. ЕНГИЛ АТЛЕТИКА МАШҚЛАРИ ТЕХНИКАСИНИ АНАЛИЗ ҚИЛИШ//YENGIL ATLETIKA SPORT TURLARIDA ZAXIRA SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman . - 2023. - Т. 1. - №. 6. -С. 222-226
 3. Чўллийев С.И. и др.ЕНГИЛ АТЛЕТИКАНИ ЎРГАТИШ АСОСЛАРИ//YENGIL ATLETIKA SPORT TURLARIDA ZAXIRA SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. -2023. - Т. 1. - №. 6. - С. 226-229
 4. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
 5. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
 6. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
 7. Р.Т Казоқов.,Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари.,Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
 8. Казоқов Р.Т.,Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш.,Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари:муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
 9. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
 - 10.Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
 11. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
 12. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR*, 1-237.
 - 13.Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag

- ‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
14. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta’limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
15. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
16. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
17. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
18. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
19. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111-
20. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
21. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
22. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta’limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
23. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КўНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
24. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КўНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.

25. Давурбаева М.Ж., Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П. Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти // ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
26. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
27. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЎЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
28. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили // Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
29. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
30. Kazonov R. T., Boronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
31. Kdyrova, MA. PRIORITY OF USING A NON-TRADITIONAL APPROACH TO THE INITIAL TRAINING OF YOUNG ATHLETES // INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION. -2023. -Т. 2. -№. 5. -С. 237-240
32. Kdyrova, M; Abatova, G. PROFESSIONALLY PEDAGOGICAL PREPARATION OF COUCHES AND ITS IMPROVEMENT WITH THE USE OF EDUCATIONAL TESTS // Modern Science and Research. -2023. -Т. 2. -№. 4. -С. 15-20
33. MKdirova, M. THE ADVANTAGE OF THE FORMATION OF JUMPING IN THE ORDER CORRESPONDING TO THE TECHNICAL TECHNIQUES (FOR EXAMPLE, VOLLEYBALL) // Modern Science and Research. -2023. -Т. 2. -№. 4. -С. 21-27
34. Кдырова М. А., Абатова Г. Н. Прессо-депрессорная разминка как эффективное средство настройки психофункциональной готовности спортсменов к соревнованиям // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 236-245.
35. Karimov A., Artikov A. STUDYING THE ATTACKING ACTIONS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS DURING THE GAME AT THE CHILDREN'S YOUTH SPORTS SCHOOL // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 508-518.
36. Ikromov X., Artikov A. ANALYSIS OF ATTEMPTS TO THROW THE BALL INTO THE GAME FROM THE SIDELINE IN UZBEK AND FOREIGN FOOTBALL MATCHES // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 530-540.

37. Jo'rayev N., Artikov A. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF PUTTING THE BALL INTO THE GAME FROM THE SIDELINE (OUT) BY THE PLAYERS OF SOME NATIONAL FOOTBALL TEAMS AND CLUBS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 519-529.
38. Kozimov I., Artikov A. INCREASING ENDURANCE OF 13-14-YEAR-OLD PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 553-563.
- Abdusamadov N., Artikov A. LEARNING TO USE THE GAME METHOD IN THE TRAINING OF 13-14-YEAR-OLD PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 447-458.
39. Abduxamidov J., Artikov A. THE IMPORTANCE OF ACTION GAMES IN IMPROVING THE QUALITY OF AGILITY OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 435-446.
40. Arkromov F., Artikov A. ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED GOALKEEPERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 423-434.
41. Bobojonov Y., Artikov A. STUDY THE MOVEMENTS OF THE HIGH-CLASS TEAMS TO ORGANIZE A QUICK ATTACK //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 411-422.
42. Ibodullayev D., Artikov A. МЕТОДЫ ОТБОРА МОЛОДЫХ ИГРОКОВ //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 378-388.
43. Erboyev X., Artikov A. GAME ACTIVITIES OF THE YOUTH NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN IN THE ASIAN CHAMPIONSHIP //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 389-399.
44. G'aniyev J., Artikov A. ORGANIZATION OF WORK ON SELECTION IN FOOTBALL SCHOOLS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 378-388.
45. Boyxonov B., Artikov A. STUDYING THE TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED MINI SOCCER GIRLS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 400-410.